

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH

D.B.Jonibekov

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti,

E-mail: doniyorjonibekov1995@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy dars sinf xonalarida raqamli axborotlashtirilgan ta'lim muhitini tashkil etish, didaktik o'yinlardan foydalanish bo'yicha nazariy hamda amaliy tavsiyalar, metodlari, manbaalari haqida ma'lumotlar berilgan. Raqamli axborotlashtirilgan ta'lim muhitlari orqali didaktik materiallar yaratish metodlari kahoot.com misolida qarab chiqilgan. Kahoot! o'quvchi va talabalar bilimini tekshirish, formativ baholash uchun yoki an'anaviy sinf faoliyatidan tanaffus sifatida foydalanish mumkin. Kahoot! bir nechta turli xildagi viktorinalarni o'z ichiga olgan ta'limiy o'yin platformasidir.

Annotation. The article provides information on theoretical and practical recommendations, methods, and resources for the establishment of a digitally informed teaching environment in modern classrooms, the use of didactic games. Methods of creating didactic materials through digitally informed educational environments are considered in the case of kahoot.com. Kahoot! Students and students can be used to verify their knowledge, evaluate them formatively, or use traditional classroom activities as a break. Kahoot! is an educational gaming platform that includes several different types of quizzes.

Аннотация. В статье представлена информация о теоретических и практических рекомендациях, методах и ресурсах по созданию цифровой информированной образовательной среды в современных классах, использованию дидактических игр. На примере kahoot.com рассмотрены методы создания дидактических материалов через цифровую информационную образовательную среду. Кахут! Учащиеся и учащиеся могут быть использованы для проверки своих знаний, их формирующей оценки или использования традиционных занятий в классе в качестве перерыва. Кахут! — образовательная игровая платформа, которая включает в себя несколько различных типов викторин.

Tayanch so'zlar: o'yin turlari, og'zaki o'yin, mashqli(harakatli) o'yin, raqamli axborotlashtirilgan o'yin, Kahoot!, viktorina, puzzle.

KIRISH. Yurtimizda ta'lim mazmuniga alohida e'tibor qaratilib, DTS o'quv dasturlarining yangi tahrirdagi variantlari tajriba sinovdan o'tkazilmoqda, pedagogik texnologiyalar asosida o'quv jarayonining samaradorligi oshirish maqsadida pedagogik texnologiyalardan, axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanilmoqda. O'quvchilarni o'qitishda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish maqsadida pedagogik texnologiyalarning usul, vosita va shakllarini to'g'ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi. Darslarni tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning ko'pgina metodlaridan foydalaniladi.

METODLAR. Xalq pedagogikasida shakllanib kelgan bolalarni o'qitish va tarbiyalashda didaktik o'yinlardan keng foydalanish an'analari o'qituvchilarning amaliy tajribalari va olimlarning ishlarida rivojlantirilmogda. Chex pedagogi Ya.A. Komenskiy o'yinni bola faoliyatining asosiy shakli ekanligini ta'kidlab, aynan o'yin bolaning fiziologik va psixologik imkoniyatlariga, qiziqishlariga mos kelishini aytgan edi. Olim o'yin bolaning aqliy qobiliyatlarini har tomonlama o'stirishi, uning borliq haqidagi tasavvurlarini kengaytirishi, nutqini o'stirishini ta'kidlagan. Shuningdek, tengdoshlari bilan birgalikdagi o'yin uni tengdoshlariga yaqinlashtiradi.

O'yin o'quvchi faoliyatining asosiy shaklidir. O'yin – eng muhim aqliy faoliyat turlaridan biri bo'lib, unda o'quvchi qobiliyatining barcha turlari rivojlanadi, uning atrof-olam haqidagi tasavvurlari kengayadi, nutqiy boyligi oshadi. Didaktik o'yinlar o'quvchining turli qobiliyatlari, idroki, nutqi va diqqatining rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Bola shaxsida ma'lum sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladigan o'yinlarda aniq qoidalar berilgan bo'ladi. Qoida va mazmunga ega bo'lgan o'yinlarga quyidagi xususiyatlar xos bo'ladi: o'yin g'oyasi va vazifasi o'yin ta'sirida amalga oshiriladi. O'yin g'oyasi (yoki vazifasi) va o'yin ta'siri o'yin mazmuunini tashkil etadi; o'yin ta'siri va o'ynayotganlar munosabatlari o'yin qoidasi asosida boshqariladi. O'yin qoidalari va mazmuni o'quvchilarga o'yinni mustaqil tashkil etishlari uchun yordam beradi.

Didaktik o'yinlarni quyidagi turga ajratish mumkin: *og'zaki* ya'ni so'zlar yordamida o'ynaladigan o'yinlar; o'yin mashg'ulotlari yoki *mashq(harakatli)* o'yinlari; *raqamli axborotlashtirilgan* ta'limiy o'yinlar.

Og'zaki ya'ni so'zlar yordamida o'ynaladigan o'yinlar odatda tarqatmalar orqali o'quvchilarga mantiqiy fiklashga undaydigan, mavjud bilimlariga tayangan holda bevosita aqliy qobilyatlarni baholaydigan jarayonlarda qo'llaniladi.

O'yin mashg'ulotlari yoki mashq(harakatli) o'yinlari esa, berilgan topshiriqlarni turli harakatlar orqali o'quvchilarning diqqatini tortadi, tezkor fiklaydi, o'rgangan bilimlarini hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantiradi, darslar qiziqarli o'tadi va turli muammoli vaziyatlarga rolli yechim bera oladi.

Raqamli axborotlashtirilgan ta'limiy o'yinlar – aqliy bilish darajasini tizimli baholaydi, muammoli vaziyatlarga tizimli yechim bera oladi, barcha o'quvchilarni qamrab olgan holda darsdagi ishtirokini faollashtiradi, raqamli kompetentlikni oshiradi, yuqoridagi og'zaki va harakatli o'yin turlarini tizimli ravishda bir-biriga bog'lagan holda *viktorinalar* tuza oladi, umumiy xulosalar va aniq natijalar chiqara oladi.

Viktorina - bu o'yinchilar bir yoki bir nechta mavzular bo'yicha savollarga samarali javob berishga intiladigan didaktik o'yin yoki topshiriqlar olish shaklidir. Viktorinalar bilim, qobilyat yoki ko'nikmalardagi o'sishni o'lchash uchun mashg'ulotlarda va shunga o'xshash sohalarda tezkor baholash sifatida ishlatilishi mumkin. Ular, shuningdek, zavq olish uchun, ko'pincha o'yin ko'rgazmasi formatida ko'rsatilishi mumkin.

Zamonaviy dars xonalarida raqamli axborotlashtirilgan talim muhitini tashkil etishda eng muhim omillaridan biri o'qituvchida AKT va media savodxonlik darajasi yuqori bo'lishi lozim. Chunki, raqamli axborotlashtirilgan talim

muhitlaridan foydalanishda aksariyati bir biriga o'xshash vazifalarni o'z ichiga olgan ketma-ketlikdagi qadamlardan iborat. Masalan, tizimdan ro'yxatdan o'tish, maxsus akkaunt yaratish, tizimdagi didaktik o'yinlardan foydalanish, ularni yaratish va hakozolar.

NATIJARLAR VA TAHLILLAR. Raqamli axborotashtirilgan ta'lim muhiti – kahoot.com tizimi imkoniyatlaridan samarali foydalanish.

Kahoot! – o'yinga asoslangan o'quv platformasi bo'lib, maktablar va boshqa ta'lim muassasalarida ta'lim texnologiyasi sifatida foydalaniladi. Uning o'quv o'yinlari „kahoots“ foydalanuvchi tomonidan yaratilgan ko'p tanlovli viktorinalar bo'lib, ularga veb-brauzer yoki Kahoot orqali kirish mumkin! ilova. Kahoot! o'quvchi va talabalar bilimni tekshirish, formativ baholash uchun yoki an'anaviy sinf faoliyatidan tanaffus sifatida foydalanish mumkin. Kahoot! trivia viktorinalarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu ta'lim platformasi Wooflash, Socrative yoki Quizlet kabi boshqa texnologik o'quv vositalariga o'xshaydi.

Ushbu platforma 2012-yilda Yoxan Brand, Johan Brand va Morten Versvik tomonidan Norvegiya fan va texnologiya universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan. Ular professor Alf Inge Wang bilan hamkorlik qilishdi va keyinchalik ularga norvegiyalik tadbirkor Åsmund Furuseth qo'shildi. Kahoot! 2013-yil mart oyida "SXSWedu"da xususiy beta-versiyada ishga tushirildi va beta-versiya 2013-yil sentabr oyida ommaga chiqarildi.

foydalanish mumkin.

Kahoot! ijtimoiy ta'lim uchun mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilar interfaol doska, proyektor yoki kompyuter monitori kabi umumiy ekran atrofida to'plangan. Saytdan Skype, Zoom yoki Google Hangouts kabi ekran almashish vositalari orqali ham foydalanish mumkin.

O'yin dizayni shundayki, o'yinchilar o'z qurilmalariga tez-tez qarashlari kerak. O'yin jarayoni oddiy. Barcha o'yinchilar umumiy ekranda ko'rsatilgan yaratilgan o'yin PIN kodi yordamida ulanadi va o'qituvchi, biznes rahbari yoki boshqa shaxs tomonidan yaratilgan savollarga javob berish uchun qurilmadan foydalaniladi. Bu savollar mukofot ballariga o'zgartirilishi mumkin. Yaratuvchi o'yinchilar 0, 1000 yoki 2000 ball olishlarini tanlashlari mumkin. O'yinchi olgan ballar o'yinchi qancha olishi mumkinligi va o'yinchining javob berish uchun qancha vaqt ketishiga qarab hisoblanadi. O'yinchi qanchalik tez javob bersa va o'yinchi to'g'ri javob bersa, shuncha ko'p ball oladi. Ballar har bir savoldan keyin peshqadamlar jadvalida ko'rsatiladi. O'yinchi ham ketma-ketlikni qo'lga kiritishi mumkin, ya'ni ular ko'proq savollarga ketma-ket javob berishadi. Ularning chizig'i qanchalik yaxshi bo'lsa, savolga to'g'ri javob berganda shuncha ko'p ball oladi.

Kahoot! veb-brauzer orqali yoki mobil qurilmalardagi ilovada o'ynash mumkin.

2017-yil mart oyida Kahoot! bir milliard ishtirokchi o'yinchilarga yetdi va may oyida kompaniya 50 million oylik faol foydalanuvchilarga ega ekanligi xabar qilindi. 2017-yil sentabr oyida Kahoot! mobil ilovani ishga tushirdi.

2017-yildan boshlab Kahoot! Northzone, Creandum va Microsoft Ventures kompaniyalaridan 26,5 million dollar mablag' to'pladi. 2018-yil 11-oktabr holatiga ko'ra, Kahoot! 300 million dollarga baholangan. 2020-yil 11-iyun holatiga ko'ra, Kahoot! 1,5 milliard dollarga baholangan va Shimoliy zonadan qo'shimcha kapital jalb qilingan.

2020-yildan boshlab Kahoot! foydalanuvchilari endi turli savol turlaridan foydalanishi mumkin. Viktorina savolning asosiy turidir. Bu savol kamida 2 variantni talab qiladi, ulardan biri to'g'ri javob sifatida belgilanishi kerak. Ixtiyoriy pulli obuna „bitta tanlash“ yoki „ko'p tanlov“ o'rtasida tanlov qilish imkoniyatini qo'shadi. Yagona tanlash o'yinchi faqat bitta variantni tanlashi mumkinligini bildiradi va ko'p tanlov foydalanuvchiga taqdim etilgan to'rtta variantdan istalgan sonini tanlashi mumkinligini bildiradi. Haqiqiy yoki noto'g'ri variant ham mavjud, asosiy farqi shundaki, faqat ikkita variant (to'g'ri yoki noto'g'ri) o'zgarmasdir va ularni o'zgartirib bo'lmaydi. Ushbu ikki tur hisobni yangilashni talab qilmaydi.

Keyingi savol turi ochiqdir, ya'ni o'yinchilar ochko olish uchun to'g'ri javobni kiritishlari kerak. Yaratuvchi qabul qilingan javobni tanlashi kerak, biroq ular bir nechta qabul qilingan javoblarni ham belgilashlari mumkin. Savolning oxirgi turi *Puzzle* (boshqotirma – bu fikrlash va mantiq yordamida bajarilishi lozim bo'lgan turli xil topshiriqlardir) bo'lib, o'yinchi to'rtta

variantni yaratuvchi to'g'ri deb belgilagan tartibda tekislashni talab qiladi. Masalan: Mamlakatlarni aholi soni bo'yicha eng kam aholidan tortib eng ko'p aholiga qadar tekislang.

O'yin oxirida g'oliblar podiumida 3 ta eng yaxshi o'yinchining animatsiyasi mavjud. O'yinchilar o'zlarining tajribalariga asoslanib Kahootni baholashlari mumkin.

XULOSA. Asosiy xulosa shuki, Kahoot! ta'lim samaradorligiga, sinf dinamikasiga, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu sharhga kiritilgan tadqiqotlar miqdoriy va sifatli tadqiqot usullarining aralashmasidan foydalanadi, ular boshqa narsalar qatorida Kahoot! an'anaviy o'qitish va boshqa vositalar bilan solishtirganda ta'lim samaradorligida statistik sezilarli yaxshilanishga ega, talabalar va o'qituvchilarning ma'ruzalarni idrok etishlarida statistik jihatdan sezilarli yaxshilanish, sinf dinamikasida statistik jihatdan sezilarli yaxshilanish va Kahoot! an'anaviy o'qitish va boshqa vositalar bilan solishtirganda talabalarning tashvishlarini kamaytirishi mumkinligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jaeva.N.N.Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.–T.:2003.-174 b.
2. Bugatov V.M. Pedagogicheskie tainstva didakticheskix igr. Ucheb.-metodicheskoe posobie. 2-e izd.. – M.: Flinta, 2003. -152 s.
3. Gromkova M.T Pedagogika obrazovaniya vzroslyx (uchebnoe posobie) – M.: TOO. Intl.Tex. 1995 g. - 96 s.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kahoot!>
5. Kahoot.com